

Актуализация вопросов по безопасному обращению с медицинскими отходами

Стамкулова К.У.

д.э.н., доцент кафедры «экономика природопользования» Казахского экономического университета им. Т. Рыскулова, г. Алматы, Казахстан

Анисимова Н.М.

старший преподаватель кафедры «экономика природопользования» Казахского экономического университета им. Т. Рыскулова г. Алматы

Аннотация. Медицинские отходы представляют большую потенциальную опасность для здоровья людей. Управление медицинскими отходами требует системного подхода и предусматривает сбор, упаковку, хранение, транспортировку, переработку и удаление отходов такими методами, которые на всех этапах сводят к минимуму опасность для человека и среды обитания.

Ключевые слова: медицинские отходы, утилизация медицинских отходов, обеззараживание медицинских отходов, управление медицинскими отходами.

Abstract. Medical waste are of great potential danger to human health. Medical waste management requires a systematic approach and involves the collection, packaging, storage, transportation, treatment and disposal of waste in ways that at all stages to minimize the risk to humans and the environment.

Key words: medical waste, medical waste disposal, decontamination of medical waste, medical waste management.

Медицинские отходы являются основным источником поступления вредных химических, химико-биологических и биологических элементов в окружающую среду, а также являются источником повышенной опасности для всех тех, кто с ними соприкасается.

Химические вещества, даже опасные, не являются истинной проблемой: сами по себе они лишь часть жизнедеятельности. Проблема заключается в том, чтобы научиться обращаться с ними осторожно: и тогда, когда они полезны, и тогда, когда они становятся отходами. К сожалению, существующая на сегодняшний день практика сбора, хранения, обезвреживания и транспортировки отходов лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) создаёт реальную угрозу инфицирования населения и загрязнения окружающей среды на всех этапах обращения с ними.

Проблема обеззараживания и утилизации медицинских отходов сегодня чрезвычайно остро стоит перед всеми странами мира. Еще в 1979 г. Всемирная

организация здравоохранения (ВОЗ) отнесла отходы медицинской сферы к группе особо опасных и указала на необходимость создания специализированных служб по их уничтожению и переработке. Базельская конвенция в 1992 г. выделила 45 видов опасных отходов, список которых открывается клиническими отходами [1, с.5 – 7].

В Казахстане действует более 1 тыс. больниц, 2 тыс. поликлиник, 9 тыс. аптек и других медицинских учреждений, образующих около 12 тыс. тонн отходов ежегодно, в среднем около 32 тонн в день. Этот факт настоятельно выдвигает проблему обезвреживания, переработки и захоронения отходов ЛПУ, которая в современных условиях рассматривается как важный компонент социально-гигиенического мониторинга.

Вопросы безопасного обращения с медицинскими отходами в Казахстане по существу выпали из сферы централизованного государственного управления. Сложившаяся ситуация усугубляется отсутствием экономически эффективных нормативно-правовых, институциональных и организационных условий в области обращения с медицинскими отходами. Нет единой согласованной политики между органами исполнительной власти, осуществляющими деятельность в области обращения с отходами. Не разработана концепция внедрения современных технологий утилизации медицинских и биологических отходов, в которой бы учитывались не только технологические и финансовые, но и санитарно-гигиенические, экологические и этические аспекты проблемы [2, с.38 – 40].

В целом, проблема организации управления и обращения с медицинскими отходами носит эпидемиологический, экологический, гигиенический и социальный характер, что является следствием их полиморфности, а также таких факторов их потенциальной опасности как инфицированность и радиоактивность. Поэтому организация системы обращения с медицинскими отходами на всех ее этапах, в особенности при транспортировке, обезвреживании и утилизации предполагает соответствие требованиям не только санитарного, но и природоохранного законодательства.

Медицинские отходы представляют большую потенциальную опасность для здоровья людей. Самая большая опасность – это опасность инфекционного заражения. Содержание различных микроорганизмов в больничных отходах, по оценкам ученых, может в 2-3 тысячи раз превосходить их содержание в обычных бытовых отходах. А среди этих микроорганизмов немало возбудителей различных

инфекционных заболеваний, в том числе и очень опасных.

Неправильное обращение с отходами часто приводит к физическим поражениям: уколам и порезам острыми отходами. Такие поражения кроме травмы могут быть чреваты тяжелыми последствиями, т.к. непосредственно в кровь могут попасть возбудители опасных болезней, такие как гепатиты В и С, ВИЧ-инфекции и др.

Среди отходов лечебных учреждений встречаются далеко небезопасные химические препараты: просроченные лекарственные средства, дезинфектанты, цитостатики. Некоторые пришедшие в негодность приборы и устройства содержат ртуть. При неправильной утилизации этих отходов работникам медицинских организаций грозит тяжелое токсическое поражение (известны случаи даже летальных исходов). Немалый урон может быть нанесен и природе. Несмотря на то, что обработка и утилизация отходов медицинских учреждений снижает риски, косвенные риски для здоровья могут оставаться в связи с выделением токсичных загрязняющих веществ в окружающую среду при обработке или утилизации.

Медицинские отходы представляют не простую угрозу обсеменения окружающей среды патогенными микроорганизмами. Они создают реальную опасность инфицирования населения. В городах и больших населенных пунктах люди роются в мусоре на местах утилизации отходов, из-за чего возникает большая опасность для здоровья человека, они подвергаются непосредственному риску травм в результате уколов игл и воздействия токсичных и инфекционных материалов.

Полигоны захоронения отходов могут загрязнять питьевую воду, после чего может быть инфицировано большое количество людей. В сооружениях по утилизации отходов, в случае их ненадлежащего проектирования, управления или содержания, существуют профессиональные риски.

Сжигание отходов широко практикуется, но ненадлежащее сжигание или сжигание несоответствующих материалов приводит к высвобождению в атмосферу загрязняющих веществ и образованию зольных остатков. Сжигаемые материалы, содержащие хлор, могут образовывать диоксины и фураны, являющиеся человеческими канцерогенами, которые связаны с целым рядом неблагоприятных последствий для здоровья.

Следует отметить, что сжигание является доминирующим методом удаления инфицированных отходов в республике Казахстан. Существует около 1176 действующих объектов сжигающих отходы, из которых только 91 имеет

специализированные инсинераторные установки. На остальных объектах сжигание отходов происходит в обыкновенных котлах, печах с периодической загрузкой и муфельных печах. Сжигание медицинских отходов в котельных, обычно практикуется в сельских больницах, не имеющих доступа к услугам мусоросжигающих заводов или не получающих финансирования на получение данных услуг. Такая практика является противозаконной с юридической точки зрения, так как санитарные правила налагают запрет на сжигание отходов в медицинских учреждениях [2, с.51 – 52].

Законодательством Казахстана не установлены нормы выбросов при сжигании отходов или какие-либо другие технические условия для этого процесса. Однако, как и любой другой объект по утилизации отходов, мусоросжигательный объект является предметом оценки воздействия на окружающую среду и обязан получить разрешение на утилизацию отходов до начала своей эксплуатации. Разрешение закрепляет требования по выбросам некоторых загрязняющих веществ, за исключением НОСОЗ и тяжёлых металлов, с последующей уплатой соответствующих экологических пошлин. Тем не менее, на практике не проводится тестовая проверка на загрязнители; объем выбросов установок рассчитывается теоретически в процессе получения разрешения на объект и далее должен корректироваться и контролироваться уже самим владельцем.

Таким образом, мониторинг и контроль выбросов от сжигания отходов на практике отсутствует. Дополнительная экологическая проблема возникает из-за официальной классификации осадков после сжигания бытовых отходов и последующей утилизации этих осадков на свалках, не приспособленных для этого.

С целью уменьшения выбросов от этих установок важно начать внедрение и надзор за выполнением стандартов, рекомендованных Стокгольмской Конвенцией на основе наилучших имеющихся технологий и руководства по наилучшим экологическим практикам. Дальнейшее уменьшение НОСОЗ в системе утилизации отходов сферы здравоохранения будет возможно за счёт соответствующей сегрегации отходов и внедрения несжигающих методов обработки [3].

Важным вопросом является четкое установление ответственности за обращение с отходами и их утилизацию. Согласно принципу «платит загрязнитель», ответственность лежит на производителе отходов, обычно на поставщике медицинской помощи, или на учреждении, занимающемся соответствующей

деятельностью. Для обеспечения безопасного и устойчивого управления отходами медицинских учреждений финансовый анализ должен включать все расходы на утилизацию.

Улучшения в области управления отходами медицинских учреждений зависят от следующих основных элементов:

Создание всеобъемлющей системы, занимающейся вопросами ответственности, ассигнования ресурсов, обращения и утилизации. Это длительный процесс, улучшения проводятся постепенно.

Повышение осведомленности о рисках, связанных с отходами медицинских учреждений, и о безопасных и надежных практических методиках.

Выбор безопасных и благоприятных для окружающей среды вариантов управления для защиты людей от опасностей во время сбора, обращения, хранения, транспортировки, обработки или утилизации отходов.

Список литературы:

1. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. (Принята 22 марта 1988 года в г. Базель (Швейцария) и вступила в силу 5 мая 1992 г.)
2. Национальный профиль по управлению химическими веществами в Республике Казахстан, 2013 год. Подготовлен в рамках проекта «Партнерская инициатива Казахстана/ЮНЕП/ПРООН для интеграции вопросов безопасного управления химическими веществами в планирование и процессы развития». Инициаторы – министерство окружающей среды РК и водных ресурсов и ПРООН.
3. Стокгольмская Конвенция о СОЗ: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.pops.int/documents/convtext/convtext_ru.pdf